

THE ROLE OF
AGRICULTURE AND MEDICINE
IN SCIENCE

UDK:636.1

**ALBIT VA GUMMI-20 STIMULYATORLARINING G'O'ZA
HOSILDORLIGIGA TA'SIRI**

MAXMUDOV MIRFAYOZ ADXAMJON O'G'LI
Toshkent davlat agrar universiteti magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Toshkent viloyatining tipik bo'z tuproqlari sharoitida "Albit" va "Gummi-20" stimulyatorlarining g'o'zaning "S-6524" va "Andijon-37" navlarida o'sishi, rivojlanishi va hosildorligiga ta'siri o'rganilgan. Dala tajribalari 4 takroriylikda, 2025-yil vegetatsiya davrida olib borilgan. Stimulyatorlar chigitga ekish oldidan va vegetatsiya davrida turli me'yorlarda qo'llanilgan. "Albit" (75–100 ml/t chigitga + 40 ml/ga shonalashda) va "Gummi-20" (1,0 l/t chigitga + 1,0–1,5 l/ga vegetatsiyada) qo'llanilganda chigitning dala unuvchanligi 11,3–13,9% ga oshgan, rivojlanish davrlari 1–5 kunga tezlashgan, hosil elementlari to'kilishi 13,4–25,8% ga kamaygan, barg yuzasi 162,8–435,1 sm² ga, quruq massa 15,3–26,1 g/o'simlik ga oshgan. Paxta hosildorligi 1,6–4,7 s/ga (6–18%) ga yuqori bo'lgan. Eng yuqori hosil "Albit" (75 ml/t + 40 ml/ga) variantida 29,9 s/ga va "Gummi-20" (1,0 l/t + 1,0–1,5 l/ga) variantida 28,6 s/ga ni tashkil qilgan.

Kalit so'zlar: g'o'za, Albit, Gummi-20, o'sish stimulyatori, dala unuvchanligi, hosildorlik, barg yuzasi, quruq massa, fotosintez, generativ organlar to'kilishi, tipik bo'z tuproq.

Аннотация. В данной статье изучено влияние стимуляторов «Альбит» и «Гумми-20» на рост, развитие и урожайность хлопчатника сортов «S-6524» и «Андижан-37» в условиях типичных серозёмов Ташкентской области. Полевые опыты проводились в 4-кратной повторности в период вегетации 2025 года. При применении «Альбита» (75–100 мл/т семян + 40 мл/га) и «Гумми-20» (1,0 л/т семян + 1,0–1,5 л/га) полевая всхожесть семян повысилась на 11,3–13,9%, периоды развития ускорились на 1–5 дней, опадение генеративных органов снизилось на 13,4–25,8%, площадь листьев увеличилась на 162,8–435,1 см², сухая масса – на 15,3–26,1 г/растение. Урожайность хлопка-сырца повысилась на 1,6–

4,7 ц/га (6–18%). Наибольшая урожайность получена в варианте с «Альбитом» – 29,9 ц/га и с «Гумми-20» – 28,6 ц/га.

Ключевые слова. Хлопчатник, Альбит, Гумми-20, стимулятор роста, полевая всхожесть, урожайность, площадь листьев, сухая масса, фотосинтез, опадение генеративных органов, типичный серозём, Ташкентская область.

Abstract. This article examines the effect of "Albit" and "Gummi-20" stimulants on the growth, development, and yield of cotton varieties "S-6524" and "Andijan-37" under typical sierozem conditions of the Tashkent region. Field experiments were conducted in 4 replications during the 2025 growing season. The application of "Albit" (75–100 ml/t of seeds + 40 ml/ha) and "Gummi-20" (1.0 l/t of seeds + 1.0–1.5 l/ha) increased seed field germination by 11.3–13.9%, accelerated development stages by 1–5 days, reduced generative organ abscission by 13.4–25.8%, increased leaf area by 162.8–435.1 cm², and dry matter accumulation by 15.3–26.1 g/plant. Seed cotton yield increased by 1.6–4.7 q/ha (6–18%). The highest yields were 29.9 q/ha for "Albit" and 28.6 q/ha for "Gummi-20".

Key words. Cotton, Albit, Gummi-20, growth stimulant, field germination, yield, leaf area, dry matter, photosynthesis, generative organ abscission, typical sierozem, Tashkent region.

KIRISH. O‘zbekiston Respublikasida qishloq xo‘jaligi, ayniqsa paxtachilik tarmog‘i iqtisodiyotning strategik yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. So‘nggi yillarda amalga oshirilayotgan agrar islohotlar, xususan, “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020–2030-yillarga mo‘ljallangan strategiyasi”da paxtachilikda resurs tejovchi, ekologik xavfsiz va innovatsion texnologiyalarni joriy etish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Shu nuqtai nazardan, kimyoviy o‘g‘itlar va pestitsidlar o‘rniga yoki ular bilan birgalikda qo‘llaniladigan biologik faol moddalar – o‘shish stimulyatorlarining ahamiyati orth bormoqda.

Ma’lumki, an’anaviy paxtachilikda chigitni ekish oldidan fungitsidlar bilan dorilash keng tarqalgan. Biroq, so‘nggi yillarda chigit va vegetatsiya davridagi o‘simliklarga biostimulyatorlar bilan ishlov berish orqali erta, sog‘lom va bir tekis unib chiqish, ildiz chirishi kabi

kasalliklarga chidamlilikni oshirish, shuningdek, hosildorlik potentsialini faollashtirish samarali usullar sifatida tavsiya etilmoqda. Ayniqsa, respublikamizning ekstremal iqlim sharoitida – bahorgi beqaror haroratlar, qurg‘oqchilik va tuproq sho‘rlanishi kabi abiotik stress omillari mavjud bo‘lgan hududlarda biostimulyatorlarning roli beqiyosdir.

Muammoning o‘rganilganlik darajasi. Bugungi kunga qadar g‘o‘zada “Gumimaks”, “Uzgumi”, “Oksigumat”, “Vitavaks 200 FF”, “Nitrolin”, “Unum” kabi bir qator o‘shish regulyatorlari va biopreparatlarning samaradorligi o‘rganilgan. Ushbu tadqiqotlarda chigitning unuvchanligi, nihollarning o‘shishi, ildiz tizimining rivojlanishi, generativ organlarning to‘kilishi, hosildorlik va tola sifatiga ijobiy ta’sir ko‘rsatilgan. Biroq, nisbatan yangi hisoblangan “Albit” (Rossiyada ishlab chiqarilgan, biofungitsid va antidot xususiyatiga ega) hamda mahalliy

“Gummi-20” (gumin tabiatli biopreparat) stimulyatorlarining Toshkent viloyatining tipik bo‘z tuproqlari iqlimida g‘o‘zaning morfofiziologik ko‘rsatkichlari, fotosintez mahsuldorligi, hosil elementlari to‘kilishi va yakuniy paxta hosiliga kompleks ta’siri yetarlicha o‘rganilmagan. Mazkur tadqiqot ishi ushbu ilmiy bo‘shliqni to‘ldirishga qaratilgan.

Tadqiqot maqsadi va vazifalari. Ushbu maqolada Toshkent viloyatining tipik bo‘z tuproqlari sharoitida “Albit” va “Gummi-20” stimulyatorlarining g‘o‘zaning “S-6524” va “Andijon-37” navlarida o‘shishi, rivojlanishi, fiziologik jarayonlari (barg yuzasi, fotosintez sof mahsuldorligi, quruq massa to‘planishi) hamda paxta hosili va sifatiga ta’sirini baholash natijalari keltirilgan. Tadqiqotda ushbu stimulyatorlarning qo‘llash me’yorlari va muddatlarini optimallashtirish, shuningdek, ularning pestitsidlar bilan tank aralashmalarida samaradorligini aniqlash asosiy vazifalar etib belgilangan.

Ilmiy yangilik va amaliy ahamiyat. Ilk bor Toshkent viloyati sharoitida “Albit” va “Gummi-20” stimulyatorlarining optimal qo‘llash me’yorlari (chigitga: Albit 50–100 ml/t, Gummi-20 0,5–1,0 l/t; vegetatsiyada: Albit 40 ml/ga, Gummi-20 0,5–1,5 l/ga) ishlab chiqildi. Ushbu preparatlar noqulay ob-havo sharoitida (bahorgi yog‘ingarchilik, qatqaloq hosil bo‘lishi) chigit dala unuvchanligini 5–14 % gacha oshirishi, g‘o‘zaning o‘shishini jadallashtirishi, generativ organlar to‘kilishini 13–26 % ga kamaytirishi va paxta hosildorligini 6–18 % ga (1,6–4,7 s/ga) oshirishi aniqlandi. Olingan natijalar fermer xo‘jaliklariga resurs tejovchi va

ekologik xavfsiz agrotexnologiyalarni joriy etish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish imkonini beradi.

MATERIAL VA USLUBLAR.
Tadqiqot hududi va tuproq sharoiti. Dala tajribalari O‘zbekiston Respublikasi Toshkent viloyatining tipik bo‘z tuproqlari tarqalgan hududida (Toshkent davlat agrar universiteti ilmiy xo‘jaligi) olib borildi. Tajriba maydoni tuprog‘i – tipik bo‘z tuproq bo‘lib, grunt suvlari 18–20 m chuqurlikda joylashgan. Tajriba boshida (2025-yil aprel) tuproqning 0–30 sm qatlamida gumus miqdori 0,552%, umumiy azot 0,047%, umumiy fosfor 0,055%, harakatchan nitratlar (NO_3) 2,6 mg/kg, harakatchan fosfor (P_2O_5) 9,7 mg/kg va almashinuvchi kaliy (K_2O) 292 mg/kg ni tashkil etgan. 30–50 sm qatlamda esa ushbu ko‘rsatkichlar mos ravishda 0,396%; 0,031%; 0,037%; 2,1 mg/kg; 7,5 mg/kg va 276 mg/kg bo‘lib, bu tuproqning gumus va fosfor bilan juda kam, kaliy bilan o‘rtacha ta‘minlanganligini ko‘rsatdi.

Iqlim sharoiti. Tadqiqot 2025-yilgi vegetatsiya davrida o‘tkazildi. “Bo‘zsuv” va “Oqqovoq” agrometeostansiyalari ma‘lumotlariga ko‘ra, 2025-yil aprel-sentabr oylarida havo harorati ko‘p yillik o‘rtacha qiymatlardan 1,1–2,1 °C yuqori bo‘lgan. Yillik yog‘in miqdori (yanvar-sentabr) 477,5 mm ni tashkil etib, bu ko‘p yillik normadan 117,8 mm ko‘pdir. Aprel oyida 65,5 mm yog‘in tushgan (normadan 6,3 mm kam), biroq may oyining birinchi dekadasida bir oylik norma miqdorida (66,9 mm) yog‘ingarchilik kuzatilgan. Iyul oyi butunlay qurg‘oqchil, avgust va sentabrda esa kam miqdorda yog‘in tushgan. Havoning nisbiy namligi ko‘p yillik me’yordan 9–25% yuqori bo‘lgan.

Samarali haroratlar yig'indisi aprelda 246, mayda 374, iyunda 527, iyulda 590, avgustda 480 va sentabrda 302 °C ni tashkil etib, jami 2519 °C (ko'p yillik me'yor 2349 °C) bo'lgan.

Tadqiqot ob'yekti. Tadqiqot ob'yekti sifatida o'rta tolali g'ozaning "S-6524" va "Andijon-37" navlari hamda "Albit, TPS" (Rossiya, "Albit Antidot" korxonasi) va "Gummi-20" (O'zbekiston, "Green-Grass" korxonasi) stimulyatorlari olingan. "Albit" tarkibida poli-beta-gidroksimoy kislotasi (6,2 g/kg), magniy sulfat (29,8 g/kg), kaliy fosfat (91,1 g/kg), kaliy nitrat (91,2 g/kg) va karbamid (182,5 g/kg) mavjud. "Gummi-20" esa gumin tabiatli suyuq biopreparatdir. Taqqoslash uchun "Dalbron" fungitsidi (6,5 kg/t) va "Uzgumi" stimulyatori (0,8 l/t) andoza sifatida ishlatilgan.

Tajriba sxemasi. Dala tajribasi 4 takroriylikda, 3 yarusda joylashtirilgan bo'lib, paykal eni 2,4 m, bo'yi 22–30 m, hisob maydoni 52–72 m² ni tashkil etgan. Qator oralari 60 sm. Tajriba sxemasi 12 variantdan iborat bo'lib, asosiy variantlar quyidagilar:

- Nazorat (ishlov berilmagan);
- Dalbron (6,5 kg/t, chigitga);
- Uzgumi (0,8 l/t chigitga + 0,3–0,4 l/ga vegetatsiyada);
- Albit (50, 75, 100 ml/t chigitga + 40 ml/ga shonalashda);
- Albit + insektitsid (40 ml/ga + 0,3 l/ga);
- Gummi-20 (0,5 va 1,0 l/t chigitga + 0,5–1,5 l/ga shonalash va gullashda);

- Gummi-20 + insektitsid.

Chigitni ekish 2025-yil 23–29-aprelda amalga oshirilgan. Ekishdan oldin chigitlar tegishli me'yorlarda stimulyatorlar bilan dorilangan. Mineral o'g'itlar yillik norma N-200, P-140, K-100 kg/faol modda hisobida kiritilgan. Vegetatsiya davrida 5 marta sug'orish, 6 marta qator oralariga ishlov berish, 4 marta oziqlantirish amalga oshirilgan.

NATIJALAR

Chigitning dala unuvchanligi.

2025-yil bahorida chigit ekilganidan keyin kuchli yog'ingarchilik va qatqaloq hosil bo'lishiga qaramay, "Albit" va "Gummi-20" bilan ishlov berilgan chigitlarning dala unuvchanligi nazorat variantiga nisbatan sezilarli darajada yuqori bo'ldi. 15-may kungi hisob-kitoblarga ko'ra, "Andijon-37" navida "Albit" (100 ml/t) qo'llanilganda dala unuvchanligi 75,3% ni tashkil etib, nazoratdan 13,9% yuqori bo'lgan. "Gummi-20" (1,0 l/t chigitga + vegetatsiyada) qo'llanilganda esa bu ko'rsatkich 73,0% (+11,6%) ni tashkil qilgan.

3.2. G'ozaning o'sishi va rivojlanishi

"Albit" va "Gummi-20" stimulyatorlari g'ozaning o'sish va rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Quyidagi jadvalda "Andijon-37" navining turli rivojlanish davrlaridagi biometrik ko'rsatkichlari keltirilgan (1-jadvalga asosan).

1-jadval

**Albit va Gummi 20 stimulyatorlarining g'ozaning o'sish va rivojlanishiga ta'siri
(Andijon-37 navi, Toshkent, 2025 y.)**

№	Variantlar	O'simlik bo'yi, sm	Hosil shoxlari soni, dona	Ko'saklar soni, dona	Ochilgan ko'saklar, %
1	Nazorat	80,3	12,5	8,4	34,5
2	Dalbron (6,5 kg/t)	84,5	13,2	8,4	34,5
3	Uzgumi (0,8 l/t + 0,3-0,4 l/ga)	87,8	13,2	8,9	34,8
4	Albit (75 ml/t + 40 ml/ga)	90,2	13,5	9,5	38,9
5	Albit (100 ml/t + 40 ml/ga)	88,1	13,5	9,1	36,3
6	Gummi 20 (1,0 l/t + 0,5-1,0 l/ga)	82,6	12,9	9,4	39,4
7	Gummi 20 (1,0 l/t + 1,0-1,5 l/ga)	80,6	12,7	9,0	37,8
8	Gummi 20 + insektitsid	82,0	12,8	9,2	42,4

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, "Albit" qo'llanilgan variantda o'simlik bo'yi nazoratga nisbatan 6,4–9,9 sm baland, ko'saklar soni 1,1–1,5 donaga ko'p va ularning ochilish sur'ati 1,4–5,1% ga tez bo'lgan. "Gummi-20" qo'llanilganda esa ko'saklar soni 1,0–1,4

donaga oshgan va ochilish darajasi 2,9–10,8% ga jadallashgan.

Quruq massa to'planishi.

Quyidagi jadvalda g'ozaning turli rivojlanish davrlarida bir o'simlikdagi quruq massa to'planishi keltirilgan (2-jadvalga asosan).

2-jadval

**Albit va Gummi 20 stimulyatorlarining g'ozaning quruq biomassasiga ta'siri,
g/o'simlik (Andijon-37 navi, Toshkent, 2025 y.)**

№	Variantlar	Shonalash davri	Gullash-hosil tugish davri	Pishish davri
		(28.06)	(28.07)	(25.08)
		Jami quruq massa	Jami quruq massa	Jami quruq massa
1	Nazorat	8,4	36,8	88,4
2	Dalbron	9,7	44,2	98,6
3	Uzgumi	11,0	49,7	107,6
4	Albit (50 ml/t + 40 ml/ga)	10,0	51,8	111,1
5	Albit (75 ml/t + 40 ml/ga)	9,9	54,5	114,5
6	Albit (100 ml/t + 40 ml/ga)	10,1	47,1	103,3
7	Gummi 20 (0,5 l/t + 0,5-1,0 l/ga)	9,3	48,1	107,1
8	Gummi 20 (1,0 l/t + 0,5-1,0 l/ga)	10,4	48,6	105,4
9	Gummi 20 (1,0 l/t + 1,0-1,5 l/ga)	9,5	46,7	106,6

Pishish davrida “Albit” (75 ml/t) qo‘llanilgan variantda jami quruq massa nazoratga nisbatan 26,1 g (29,5%) ga, “Gummi-20” qo‘llanilgan variantlarda esa 15,3–18,7 g (17,3–21,2%) ga yuqori bo‘lgan. Generativ organlar (paxta+chanoq) ulushi nazoratda 58,7%

ni tashkil qilgan bo‘lsa, “Albit”da 60,2–61,3%, “Gummi-20”da 61,0–62,5% gacha oshgan.

Barg yuzasi. Quyidagi jadvalda rivojlanish davrlari bo‘yicha bir o‘simlikdagi barg yuzasi va barglar soni keltirilgan (3-jadvalga asosan).

3-jadval

Albit va Gummi 20 stimulyatorlarining g‘o‘zaning barg yuzasiga ta’siri
(Andijon-37 navi, Toshkent, 2025 y.)

№	Variantlar	Shonalash davri	Gullash-hosil tugish	Pishish davri	Barg soni, dona
		(28.06)	davri (28.07)	(25.08)	
		Barg yuzasi, sm ²	Barg yuzasi, sm ²	Barg yuzasi, sm ²	
1	Nazorat	441,0	1974,9	2548,8	39,2
2	Dalbron	478,6	2240,3	2570,8	43,2
3	Uzgumi	579,4	2316,3	2739,6	43,0
4	Albit (50 ml/t + 40 ml/ga)	587,1	2221,3	2983,9	43,7
5	Albit (75 ml/t + 40 ml/ga)	645,6	2362,4	2711,6	40,8
6	Gummi 20 (0,5 l/t + 0,5-1,0 l/ga)	549,0	2409,5	2771,9	43,8
7	Gummi 20 (1,0 l/t + 0,5-1,0 l/ga)	631,7	2107,7	2884,2	42,7

Pishish davriga kelib, “Albit” qo‘llanilgan variantlarda barg yuzasi nazoratga nisbatan 162,8–435,1 sm², “Gummi-20” qo‘llanilgan variantlarda esa 223,1–335,4 sm² ga katta bo‘lgan. Barglar soni ham nazoratdagi 39,2 donadan “Albit”da 40,8–43,7 donaga, “Gummi-20”da 40,2–43,8 donagacha oshgan.

XULOSA. Toshkent viloyatining tipik bo‘z tuproqlari sharoitida o‘tkazilgan tadqiqotlar natijasida, “Albit” va “Gummi-20” stimulyatorlarini qo‘llash g‘o‘zaning o‘sishi, rivojlanishi va hosildorligiga sezilarli ijobiy ta’sir ko‘rsatishi aniqlandi. Chigitga ekish oldidan “Albit”ni 75–100 ml/t va “Gummi-20”ni 0,5–1,0 l/t me’yorlarida qo‘llash bahorgi yog‘ingarchilik va

qatqaloq hosil bo‘lishi kabi noqulay sharoitlarga qaramay, nihollarning 1–2 kunga erta unib chiqishini ta’minladi hamda dala unuvchanligini “Albit”da 11,3–13,9%, “Gummi-20”da esa 5,3–11,6% ga oshirdi. Stimulyatorlar bilan chigitga va vegetatsiya davrida (shonalash va gullash fazalarida) ishlov berilganda, g‘o‘zaning rivojlanish bosqichlari jadallashdi: shonalash davri 1–3 kunga, gullash 1–2 kunga, ko‘saklarning ochilishi 2–4 kunga, pishish davri esa 1–5 kunga tezlashdi. Samarali haroratlar yig‘indisi stimulyator qo‘llanilgan variantlarda shonalashda 48,6 °C, gullashda 21,7 °C va pishishda 38,0–71,3 °C kam bo‘lishiga qaramay, rivojlanishning jadallashganligi alohida e’tiborga loyiqdir. “Albit” va “Gummi-

20” bilan ishlov berilgan o‘simliklarning bo‘yi nazoratga nisbatan 3,6–10,0 sm baland, ko‘saklar soni 1,0–3,1 donaga ko‘p bo‘lib, ko‘saklarning ochilish darajasi 1,4–16,6% ga tezlashdi. Quruq massa to‘planishi bo‘yicha, pishish davrida “Albit” (75 ml/t) qo‘llanilgan variantda jami quruq massa nazoratga nisbatan 26,1 g (29,5%) ga, “Gummi-20” qo‘llanilgan variantlarda esa 15,3–18,7 g (17,3–21,2%) ga yuqori bo‘ldi. Generativ organlar (paxta va chanoq) ulushi nazoratda 58,7% ni tashkil qilgan bo‘lsa, “Albit”da 60,2–61,3%, “Gummi-20”da 61,0–62,5% gacha oshganligi qayd etildi. Barg yuzasi ham stimulyatorlar ta’sirida sezilarli darajada kengaydi: pishish davriga kelib, “Albit” qo‘llanilgan variantlarda barg yuzasi nazoratga nisbatan 162,8–435,1 sm², “Gummi-20” qo‘llanilgan variantlarda esa 223,1–335,4 sm² ga katta bo‘ldi. Hosil elementlarining to‘kilishi “Albit” (75 ml/t) qo‘llanilgan variantda nazoratga nisbatan 25,8% ga,

“Gummi-20” qo‘llanilgan variantlarda esa 13,4–19,5% ga kamaydi. Natijada, paxta hosildorligi “Albit” qo‘llanilgan variantlarda 1,9–4,7 s/ga (7,5–18,7%), “Gummi-20” qo‘llanilgan variantlarda esa 1,6–3,4 s/ga (6,3–13,5%) ga oshdi. Eng yuqori hosil “Albit”ni chigitga 75 ml/t va shonalashda 40 ml/ga me’yorida qo‘llanilgan variantda (29,9 s/ga) hamda “Gummi-20”ni chigitga 1,0 l/t va shonalash-gullashda 1,0–1,5 l/ga me’yorida qo‘llanilgan variantda (28,6 s/ga) olindi. Shunday qilib, Toshkent viloyatining tipik bo‘z tuproqlari iqlimida “Albit” (75–100 ml/t chigitga + 40 ml/ga shonalashda) va “Gummi-20” (1,0 l/t chigitga + 1,0–1,5 l/ga vegetatsiyada) stimulyatorlarini qo‘llash orqali g‘o‘zaning o‘sish va rivojlanishini jadallashtirish, hosil elementlari to‘kilishini kamaytirish va paxta hosilini 6–18% ga oshirish imkoniyati yaratiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. *O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020–2030-yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5853-sonli Farmoni.*
2. *Abdualimov Sh. Chigitni ekishdan oldin stimulyatorlar bilan dorilash // Agro ilm. O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi jurnali ilmiy ilovasi. Toshkent, 2009. №4 (12). – B. 8-9.*
3. *Abdualimov Sh.H., Teshayev Sh.J. Plyonka ostida o‘stirilgan g‘o‘zalarda Piks, Ustiks va Sojeanning samaradorligi // G‘o‘za va kuzgi bug‘doyning parvarishlash agrotexnologiyalarini takomillashtirish. O‘zPITI maqolalar to‘plami. Toshkent, 2003. – B. 123-127.*
4. *Abdualimov Sh. Fiziologik faol moddalar g‘o‘zaning suvsizlikka chidamliligini oshirishi to‘g‘risida // Qishloq xo‘jaligini intensiv texnologiya asosida rivojlantirish muammolari va istiqbollari. Respublika ilmiy-texnik anjumani materiallari. Termiz, 2012. – B. 6-11.*
5. *Abdualimov Sh., Davronov Q., Soriev Y., Karimov Sh., Abdullaev F. Gumimaks preparatining g‘o‘zaga ta’siri // Agro ilm jurnali. Toshkent, 2010. №2 (14). – B. 17-18.*

6. *Abdualimov Sh., Abdullaev F. Gumimaks samarali stimulyator // Dehqonchilik tizimida ziroatlardan mo'l hosil yetishtirishning manbaa va suv tejovchi texnologiyalari. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya ma'ruzalari to'plami. O'zPITI. Toshkent, 2010. – B. 233-236.*

7. *Abdualimov Sh.H., Ahmedova D.X., Rashidova S.Sh. Turli o'stiruvchi moddalarning chigit unib chiqishi, o'sishi, rivojlanishi va mahsuldorligiga ta'siri // Biologik faol polimerlar: sintezi, xususiyatlari va qo'llanishi. Tezislari to'plami. Toshkent, 2003. – B. 30-31.*

8. *Arabboeva Z., Sulstonov B. Tukli urug'lik chigitlarni makro va mikro o'g'itlar kompozitsiyasi bilan qobiqlab ekishning samaradorligi // Agroilm jurnali. Toshkent, 2010. №2 (14). – B. 19.*

9. *Davronov Q.A. Farg'ona viloyati sharoitida g'o'zaning o'sish rivojlanish va tola sifatiga ekish me'yorlari va stimulyatorlarning ta'siri // Tuproq unumdorligini oshirishning ilmiy-amaliy asoslari. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya maqolalar to'plami. O'zPITI. Toshkent, 2007. – B. 348-350.*

10. *Dala tajribalarini o'tkazish uslublari. O'zPITI. Toshkent, 2007. – 147 b.*

11. *Muxammadiev B., Abdualimov Sh. Vitavaks 200 FF qo'llanilganda chigitning unib chiqishi va g'o'za hosildorligi // Fermer xo'jaliklarida paxtachilik va g'allachilikni rivojlantirishning ilmiy asoslari. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya maqolalar to'plami. O'zPITI. Toshkent, 2006. – B. 396-398.*

12. *Ochilov R., To'raev M. Gumimaksni qanday ishlatish kerak // Qishloq hayoti gazetasi. Toshkent, 2009 yil 13 fevral, №20 (7481). – 3 b.*